

**VÝSKYT GENETICKÝCH DETERMINANT
PLASMIDOVĚ VÁZANÉ REZISTENCE KE KOLISTINU
U GRAMNEGATIVNÍCH BAKTERIÍ IZOLOVANÝCH
Z POTRAVIN A PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE**

**Karpíšková Renáta, Gelbíčová Tereza, Baráková Alžběta, Koláčková
Ivana**

ŘÍJEN 2019

**Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Hudcova 70, 621 00 Brno
URL: <http://www.vri.cz>**

OBSAH

1.	ÚVOD.....	5
1.1	Mechanismy rezistence bakterií k antimikrobikům.....	5
1.2	Rezistence ke kolistinu.....	5
1.3	Genetické determinanty plasmidově vázané rezistence ke kolistinu.....	5
1.4	Potraviny jako možný vektor přenosu plasmidově vázané rezistence ke kolistinu.....	6
2.	CÍL.....	7
3.	MATERIÁL A METODY.....	7
3.1	Vyšetřované vzorky.....	7
3.1.1	Produkty živočišného původu.....	7
3.1.2	Přírodní prostředí a čistírny odpadních vod.....	8
3.2	Průkaz genů <i>mcr</i> ve vzorcích pomnožených v pufrované peptonové vodě.....	8
3.3	Detekce bakteriálních izolátů nesoucích <i>mcr</i> geny.....	9
3.4	Druhová identifikace bakteriálních izolátů.....	9
3.5	Makrorestrikční analýza s následnou pulsní gelovou elektroforézou (PFGE).....	9
3.6	Celogenomová sekvenace (WGS) a charakterizace plasmidů.....	9
4.	VÝSLEDKY A DISKUZE.....	10
4.1	Výskyt genů <i>mcr-1</i> až <i>mcr-8</i> ve vyšetřovaných vzorcích potravin a bakterií nesoucích tyto geny.....	10
4.2	Výskyt genů <i>mcr-1</i> až <i>mcr-8</i> a gramnegativních bakterií nesoucích tyto geny v přírodním prostředí a odpadních vodách.....	13
4.2.1	Přírodní prostředí ČR.....	13
4.2.2	Odpadní vody z čistíren odpadních vod (ČOV).....	14
4.3	Charakteristika plasmidů nesoucích gen <i>mcr-1</i> u vybraných izolátů gramnegativních bakterií ze syrového masa a jater.....	15
5.	ZÁVĚR.....	17
6.	LITERATURA.....	18
7.	PŘÍLOHY.....	24

Souhrn:

Využívání antimikrobik v zemědělské produkci zahrnující i terapii infekčních onemocnění zvířat vyvolaných bakteriálními původci je považováno za jedno z nejvýznamnějších rizik rozvoje a šíření antimikrobiální rezistence. Předkládaná studie byla zaměřena na stanovení výskytu genetických determinant plasmidově vázané rezistence ke kolistinu v drůbežím masu a produktech rybolovu z tržní sítě a přírodním prostředí České republiky (ČR). S výjimkou genů *mcr-2* a *mcr-6*, byly ve vyšetřovaných vzorcích prokázány všechny ze sledovaných genů *mcr-1* až *mcr-8*. Významným zdrojem genů *mcr* byly především vzorky krůtího masa původem ze zemí EU a produktů rybolovu zejména importovaných z Asie. Dominantní byl výskyt *E. coli* s genem *mcr-1*. U izolátů *Enterobacteriaceae* s genem *mcr-1* byl nejčastěji detekován plasmid IncX4. Výskyt gramnegativních bakterií nesoucích různé varianty genu *mcr* v produktech rybolovu poukazuje na význam vodního prostředí v šíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu. Tuto skutečnost potvrzuje i rozšíření mobilních genů rezistence ke kolistinu v povrchových vodách. Všechny vzorky z čistíren odpadních vod byly po izolaci celkové DNA pozitivní na výskyt některého z genů *mcr*, což může predikovat zatím nepopsané rozšíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu také v humánní populaci ČR.

Summary:

The use of antimicrobials in agricultural production including the treatment of infectious animal diseases caused by bacterial agents is considered to be one of the most significant risks of development and spread of resistance in bacteria. The present study focused on the determination of the occurrence of genetic determinants of plasmid-mediated colistin resistance in poultry meat and fishery products from the retail market and the natural environment of the Czech Republic (CR). With the exception of the *mcr-2* and *mcr-6* genes, all of the *mcr-1* to *mcr-8* genes of interest were detected in the tested samples. Significant sources of *mcr* genes were mainly samples of turkey meat originating from EU countries and fishery products mainly imported from Asia. *E. coli* with *mcr-1* gene was the dominant one. In *Enterobacteriaceae* isolates with the *mcr-1* gene, the most frequently detected plasmid was IncX4. The occurrence of gram-negative bacteria carrying different variants of the *mcr* gene in fishery products points to the importance of the aquatic environment in the spread of plasmid-mediated colistin resistance. This is confirmed by the spread of the mobile colistin resistance genes in surface waters. After isolation of total DNA, all samples from

wastewater treatment plants were positive for the presence of some of the *mcr* genes, which may predict the previously unspecified spread of plasmid-mediated colistin resistance also in the human population of the Czech Republic.

1. ÚVOD

1.1. Mechanismy rezistence bakterií k antimikrobikům

Bakterie včetně patogenních si v průběhu let používání antibiotik vyvinuly různé mechanismy rezistence. Rezistence bakterií k antimikrobikům se dělí na přirozenou a získanou. Přirozená rezistence zahrnuje rezistenci vnitřní (vždy dochází k její expresi nezávisle na vystavení danému antibiotiku) a indukovanou (geny se přirozeně vyskytují u bakteriálního druhu, ale k expresi rezistence dochází až po vystavení antibiotiku). K získané rezistenci k antimikrobikům může docházet v důsledku mutací vlastní chromosomální DNA, nebo získáním genetického materiálu horizontálním přenosem genů rezistence (transformací, transpozicí, konjugací). Na horizontálním přenosu se mohou podílet různé mobilní genetické elementy např. plasmidy, transposony, nebo bakteriofágy (Reygaert, 2018). Zejména horizontální přenos genů rezistence mezi různými druhy/rody bakterií má významnou roli v šíření rezistence k antimikrobikům.

1.2. Rezistence ke kolistinu

Kolistin patří do skupiny polymyxinových antibiotik využívaných zejména k léčbě onemocnění vyvolaných gramnegativními bakteriemi. Ve veterinární medicíně se používá k léčbě infekcí zvířat, zejména potravinových - prasat, skotu a drůbeže, ale také zájmových zvířat, např. u otitid psů (Kempf *et al.* 2016). V humánní medicíně se kolistin příliš nevyužíval, kvůli možným neurotoxickým účinkům, v současnosti však zažívá svou renezanci jako tzv. antibiotikum poslední volby při léčbě infekcí vyvolaných multirezistentními bakteriemi (Al-Tawfiq *et al.* 2017). Dlouhou dobu byla rezistence ke kolistinu považována pouze za chromosomálně vázanou, ale od roku 2015 bylo popsáno deset různých variant genů *mcr* (*mcr-1* až *mcr-10*), které jsou mezi bakteriemi šířeny horizontální cestou přenosu, zejména plasmidy.

1.3. Genetické determinanty plasmidově vázané rezistence ke kolistinu

Poprvé byla plasmidově vázaná rezistence ke kolistinu kódovaná genem *mcr-1* popsána v Číně u *Enterobacteriaceae* z různých zdrojů (Liu *et al.* 2016). Od té doby bylo zaznamenáno celosvětové rozšíření gramnegativních bakterií, zejména *Escherichia coli*, s genem *mcr-1* u potravinových, ale i ostatních zvířat, v potravinách (živočišného, ale i

rostlinného původu), přírodním prostředí i u lidí (Skov and Monnet, 2016; Al-Tawfiq *et al.* 2017). Šíření genu *mcr-1* je spojováno s různými typy plasmidů zahrnujícími IncI2, IncX4, IncF, IncHI1, IncHI2, IncP a IncY. Plasmidy IncI2 a IncX4 patří k nejrozšířenějším (Wang *et al.* 2018a). Vysoká podobnost plasmidů nesoucích *mcr-1* u *E. coli* izolovaných od pacientů a z drůbežního masa ve Švýcarsku poukazuje na roli určitých typů „epidemických“ plasmidů (IncI2 a IncX4) na šíření genu *mcr-1* v potravinovém řetězci a u lidí (Zurfluh *et al.* 2017).

Druhý mobilní gen kolistinové rezistence *mcr-2* byl popsán u *E. coli* izolovaných z prasat a skotu v Belgii (Xavier *et al.* 2016), ale popis jeho výskytu v jiných zemích je spíše ojedinělý (Zhang *et al.* 2018). V roce 2017 byly popsány další čtyři geny: i) *mcr-3* u *E. coli* z prasat v Číně (Yin *et al.* 2017); ii) *mcr-4* u *Salmonella* a *E. coli* izolovaných z prasat v Itálii, Španělsku a Belgii (Carattoli *et al.* 2017); iii) *mcr-5* u *Salmonella* Paratyphi B z drůbeže v Německu (Borowiak *et al.* 2017); a iv) *mcr-6* (původně varianta *mcr-2.2*) u *Moraxella pluranimalium* z poražených prasat ve Velké Británii (AbuOun *et al.* 2017). O rok později byly objeveny *mcr-7* u *Klebsiella pneumoniae* z kuřat a *mcr-8* u *K. pneumoniae* z prasat, kuřat a od lidí v Číně (Yang *et al.* 2018; Wang *et al.* 2018c). Dalším popsáným *mcr* genem je *mcr-9* u kolistin citlivé *Salmonella* Typhimurium izolované v roce 2010 od pacienta v USA. Po klonování genu *mcr-9* do kmene *E. coli* došlo k expresi tohoto genu a fenotypovému projevu rezistence ke kolistinu (Caroll *et al.* 2019). Posledním v současnosti popsáným genem *mcr* je gen *mcr-10*, jehož sekvence byla do databáze NCBI vložena v červenci 2019 (GenBank Accession Number MN179494.1). Jedná se o gen detekovaný u humánního izolátu *Enterobacter roggenkampii* pocházející z Číny.

1.4. Potravinový jako možný vektor přenosu plasmidově vázané rezistence ke kolistinu

Mezinárodní trh se zvířaty a potravinami hraje významnou roli v šíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu. Přestože je celkový objem prodeje antimikrobik, včetně kolistinu, pro hospodářská zvířata v ČR ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi na nízké úrovni (ESVAC, 2018), výskyt rezistentních bakterií v potravinách živočišného původu s tím nemusí korelovat. Této skutečnosti odpovídají nálezy genů *mcr* v potravinách živočišného původu z tržní sítě ČR (obrázek 1). V Německu, Francii, Itálii či Polsku již byla popsána vyšší prevalence gramnegativních bakterií s geny *mcr* u drůbeže, zejména u krůt, ve srovnání s prasaty a skotem (Irrgang *et al.* 2016; Perrin-Guyomard *et al.* 2016; Alba *et al.* 2018; Zajac *et*

al. 2019). Polsko patří mezi důležité dodavatele masa pro český trh a krůtí maso polského původu bylo identifikováno jako jeden z významných zdrojů *E. coli* s genem *mcr-1* v ČR (Gelbíčová *et al.* 2019b). Výskyt plasmidově vázané rezistence ke kolistinu byl již popsán i u bakterií izolovaných z ekosystému vod (Zurfeh *et al.* 2016; Caltagirone *et al.* 2017; Tuo *et al.* 2018). Relativně málo informací je však k dispozici o výskytu plasmidově vázané rezistence ke kolistinu u produktů rybolovu. Výskyt genů *mcr* byl například zaznamenán ve vzorcích vodních živočichů v Asii (Lv *et al.* 2018; Tran *et al.* 2019), či Španělsku (Lozano-Leon *et al.* 2019).

2. CÍL STUDIE

Cílem předkládané studie bylo sledování výskytu plasmidově vázané rezistence ke kolistinu a jejich genetických determinant u izolátů gramnegativních bakterií z potravin a prostředí.

Studie byla rozdělena na tři dílčí úkoly:

- sledování výskytu genů *mcr-1* až *mcr-8* v drůbežím masu a produktech rybolovu dostupných v tržní síti ČR
- sledování výskytu genů *mcr-1* až *mcr-8* ve vnějším prostředí a odpadních vodách ČR
- charakterizaci plasmidů nesoucích gen *mcr-1* u vybraných izolátů *Enterobacteriaceae* ze syrového masa z tržní sítě ČR

3. MATERIÁL A METODY

3.1. Vyšetřované vzorky

Vzorky potravin byly získány z tržní sítě ČR. Vždy se jednalo o vzorky balené u výrobce. Po zakoupení byly v chlazeném stavu doručeny do laboratoře k vyšetření. Vzorky přírodního prostředí byly odebírány v různých lokalitách ČR do sterilních obalů a poté transportovány do laboratoře. Jednalo se zejména o vzorky povrchových vod a vod z čistíren odpadních vod, bahna, vegetace a půd. Přehled a původ odebraných vzorků jsou uvedeny v tabulce 1 a 2.

3.1.1. Produkty živočišného původu

Celkem bylo vyšetřeno 75 vzorků masa a jater různých druhů zvířat. Jednalo se o krůtí maso a droby (n = 8) původem z Polska (n = 5), Rakouska (n = 2) a Maďarska (n = 1); kuřecí maso a droby (n = 12) původem ze Slovenska (n = 4), Brazílie (n = 3), ČR (n = 2), Francie (n = 1),

Polska (n = 1) a Velké Británie (n = 1); ostatní drůbeží maso (kachní a křepelčí, n = 2) původem z Itálie (n = 1) a Bulharska (n = 1).

Dále se jednalo o produkty rybolovu ulovené z přirozeného odlovu (n = 33) nebo chovu (n = 20). Tyto vzorky zahrnovaly ryby (n = 38) a ostatní vodní živočichy (mořské plody a žabí stehýnka, n = 15) pocházející z Vietnamu (n = 15), Tichého oceánu (n = 7), Atlantického oceánu (n = 6), Kazachstánu (n = 4), Turecka (n = 4), ČR (n = 3), USA (n = 3), Norska (n = 2), Číny (n = 2), Francie (n = 2), Holandska (n = 2), Argentiny (n = 1), Chile (n = 1) a Tanzánie (n = 1). Ke zvýšení záchyty bylo z každého vzorku masa odebráno 5 dílčích podjednotek po 25 g.

3.1.2. Přírodní prostředí a čistírny odpadních vod

Z přírodního prostředí bylo vyšetřeno 107 vzorků z osmi různých krajů ČR: Jihomoravský (n = 50), Vysočina (n = 15), Jihočeský (n = 14), Liberecký (n = 10), Olomoucký (n = 8), Zlínský (n = 6), Pardubický (n = 2), Moravskoslezský (n = 2). Jednalo se o vzorky vody z rybníků, přehrad, potoků a řek (n = 65), bahna z břehů rybníků, přehrad, potoků a řek (n = 25), vodních řas (n = 3), vegetace z břehů rybníků a potoků (n = 5) a půd z lesů, polí a okolí rybníků (n = 9). Vzorků vod z čistíren odpadních vod (ČOV) bylo vyšetřeno 18 a pocházely ze Středočeského (n = 3) nebo Jihomoravského kraje (n = 15).

Vzorky byly analyzovány ve dvou krocích, metodou PCR po pomnožení a u pozitivních vzorků byla provedena kultivace na selektivní půdy a poté u získaných izolátů byl proveden průkaz sledovaných genů rezistence.

3.2. Průkaz genů *mcr* ve vzorcích pomnožených v pufrované peptonové vodě

Z každého vzorku bylo odebráno po 25 g/25 ml. Vzorky byly pomnoženy v pufrované peptonové vodě při teplotě 37 °C přes noc aerobně. Z takto pomnožených vzorků byla izolována DNA kitem Blood and Tissue (Qiagen, Německo) a následně průkaz přítomnosti genů *mcr-1* až *mcr-8* metodou PCR (Liu *et al.* 2016; Xavier *et al.* 2016; Borowiak *et al.* 2017; Carattoli *et al.* 2017; Yin *et al.* 2017, AbuOun *et al.* 2017; Yang *et al.* 2018; Wang *et al.* 2018c). Uměle syntetizované pozitivní kontroly *mcr-1* až *mcr-8* (GeneArt Strings synthesis, ThermoFisher Scientific, USA) pro PCR byly připraveny dle originálních sekvencí (Liu *et al.* 2016; Xavier *et al.* 2016; Borowiak *et al.* 2017; Carattoli *et al.* 2017; Yin *et al.* 2017, AbuOun *et al.* 2017; Yang *et al.* 2018; Wang *et al.* 2018c). U pozitivních vzorků byla provedena

kultivace vyočkováním na agarové médium umožňující selektivní průkaz bakterií rezistentních ke kolistinu a následně byla u získaných bakterií provedena detekce genů *mcr* metodou PCR.

3.3. Detekce bakteriálních izolátů nesoucích *mcr* geny

K průkazu gramnegativních bakterií rezistentních ke kolistinu byl použit Brilliance UTI *Clarity* agar (Oxoid, UK) s přídavkem kolistin sulfátu (Discovery Fine Chemicals, UK) na finální koncentraci 3,5 µg/ml a inkubován přes noc při teplotě 37 °C, aerobně. Z morfologicky odlišných kolonií (1 – 8 na miskou) byly po jejich izolaci metodou PCR detekovány geny *mcr*.

3.4. Druhová identifikace bakteriálních izolátů

Izoláty z UTI *Clarity* agaru s kolistinem s prokázanou přítomností některého ze sledovaných genů byly identifikovány metodou MALDI-TOF MS (the matrix-assisted laser desorption ionization-time-of-flight mass spectrometry) s využitím softwaru Biotyper (verze 3.1, Bruker Daltonik GmbH, Německo).

3.5. Makrorestrikční analýza s následnou pulsní gelovou elektroforézou (PFGE)

Pro odlišení rozdílných izolátů izolovaných z jednoho vzorku byla provedena makrorestrikční analýza využitím restriční endonukleázy *Xba*I u izolátů *Enterobacteriaceae* dle protokolu PulseNet Europe pro *E. coli* (<http://www.pulsenetinternational.org/networks/europe>). Pro izoláty *Acinetobacter* spp. byla využita restriční endonukleáza *Apa*I dle Seifert *et al.* (2005). Jako odlišné byly hodnoceny kmeny, které měly rozdílné pulzotypy (rozdíl alespoň v jednom bandu).

3.6. Celogenomová sekvenace (WGS) a charakterizace plasmidů

U vybraných kmenů (n = 16) získaných v rámci této studie a kmenů z dostupného souboru *mcr-1* pozitivních izolátů *E. coli* (n = 13), *K. pneumoniae* (n = 2) a *C. braakii* (n = 1) pocházejících z krůtího (n = 14) a králíčího (n = 2) masa a drobů byla provedena

celogenomová sekvenace (WGS). Genomická DNA byla izolována pomocí kitu Blood and Tissue (Qiagen, Německo). Příprava DNA knihoven a samotná sekvenace na platformě Illumina byla provedena externě společnostmi Eurofins Genomics (Miseq 2x300 bp, n = 2), Macrogen Korea (Hiseq X Ten 2x300 bp, n = 1) a CEITEC VFU (Miseq 2x250 bp, n = 13). Assembly byla provedena softwarem SPAdes 3.9 (<https://cge.cbs.dtu.dk/services/SPAdes/>). Typy plasmidů a geny rezistence byly vyhodnoceny pomocí PlasmidFinder (Carattoli *et al.* 2014) a ResFinder (Zankari *et al.* 2012) na <https://cge.cbs.dtu.dk/services/>.

Pro zjištění lokalizace genu *mcr-1* byla provedena celogenomová sekvenace pomocí platformy Oxford Nanopore Technologies (ONT). Knihovny pro MinION byly připraveny pomocí Ligation Sequencing Kit a sekvenovány na #FLO-MIN106 flow cell. Fast5 soubory byly převedeny do formátu fastq pomocí Guppy v 3.0.3+7e7b7d0 (ONT). Hybridní assembly dlouhých a krátkých čtení s využitím programu Unicycler v0.4.7 (Wick *et al.* 2017) vyústilo v cirkulární kontigy plasmidů nesoucích gen *mcr-1*. Anotace byla provedena pomocí programu Prokka v1.13 dostupným na <https://usegalaxy.org/>. Vizualizace a porovnání plasmidových sekvencí bylo provedeno pomocí programu BRIG (BLAST Ring Image Generator).

4. VÝSLEDKY A DISKUZE

4.1. Výskyt genů *mcr-1* až *mcr-8* ve vyšetřovaných vzorcích potravin a bakterií nesoucích tyto geny

Ze 75 vyšetřených vzorků syrových živočišných produktů byl detekován některý z genů *mcr-1* až *mcr-8* u 21 (28 %) vzorků po pomnožení v pufrované peptonové vodě. 15 % PCR pozitivních vzorků bylo prokázáno u drůbežího masa a drobů (11/75) a 13 % u produktů rybolovu (10/75). S výjimkou genů *mcr-2* a *mcr-6*, byly ve vyšetřovaných vzorcích prokázány všechny ze sledovaných genů *mcr-1* až *mcr-8* (tabulka 1). Často byl ve vyšetřovaných vzorcích prokázán společný výskyt dvou a více variant genů *mcr* (13/21; 62 %), a to jak u vzorků produktů rybolovu (n = 7) tak v drůbežím mase a drobích (n = 6). Kultivačně byly izoláty gramnegativních bakterií nesoucích gen *mcr* detekovány pouze u 13 vzorků (17 %), a to u 12 % (9/75) vzorků drůbežího masa a drobů a 5 % (4/75) vzorků produktů rybolovu.

Gen *mcr-1* byl detekován u 15 % vzorků (11/75). U všech *mcr-1* pozitivních vzorků byly po kultivaci na selektivním médiu s kolistinem prokázány izoláty *E. coli* s genem *mcr-1* (n = 34). Nejčastěji byly izoláty *E. coli* s genem *mcr-1* prokázány ve vzorcích krůtího masa původem z Polska (16 izolátů z pěti vzorků) a z produktů rybolovu (pangasius, sladkovodní krabi, žabí stehýnka) importovaných z Vietnamu (13 izolátů ze čtyř pozitivních vzorků). Ojediněle byl prokázán výskyt *E. coli* s genem *mcr-1* (2 izoláty) v kuřecích játrech původem z Brazílie (jeden pozitivní vzorek z dvanácti vyšetřených) a v křepelčím mase importovaném z Itálie (1 izolát z jednoho vyšetřeného vzorku).

Výsledky studie ukazují, že zejména krůtí maso importované z Polska zůstává významným zdrojem *E. coli* s genem *mcr-1* pro ČR v porovnání s masem kuřecím. V ČR byl první výskyt *E. coli* s genem *mcr-1* detekován v roce 2017 v krůtím mase importovaném z Polska (Karpíšková *et al.* 2017). Následná pilotní studie zaměřená na vyšetřování krůtího masa původem z EU zakoupeného v tržní síti ČR v období 2017 – 2018 prokázala *Enterobacteriaceae* s genem *mcr-1* u 70,6 % vzorků (Gelbíčová *et al.* 2019b). Výsledkům naší studie odpovídají nálezy *E. coli* s genem *mcr-1* u potravinových zvířat v Polsku, a to zejména u krůt (Zajac *et al.* 2019).

Gen *mcr-3* byl prokázán u 12 % vzorků po pomnožení (9/75), ale pouze u jednoho pozitivního vzorku žabích stehýnek z Vietnamu byl získán izolát *E. coli* s genem *mcr-3* (n = 1). U zbývajících osmi vzorků se po selektivní kultivaci na médiu s kolistinem *mcr-3* pozitivní izolát nepodařilo získat. Gen *mcr-4* byl zjištěn u 15 % vzorků (11/75), ale podobně jako v případě genu *mcr-3* se po selektivní kultivaci podařilo získat bakteriální izolát s genem *mcr-4* pouze ojediněle (2/11). Gen *mcr-4* byl detekován u jednoho izolátu *Acinetobacter nosocomialis* ze vzorku pangasia a dvou izolátů *Acinetobacter baumannii* z jednoho vzorku žabích stehýnek importovaných z Vietnamu.

První případ detekce genu *mcr-4* u izolátů *A. baumannii* z krůtích jater z Brazílie byl v ČR zaznamenán v roce 2017 (Gelbíčová *et al.* 2019a). O rok později byl v ČR poprvé v rámci Evropy detekován humánní klinický izolát *A. baumannii* s plasmidově vázanou rezistencí ke kolistinu kódovanou také genem *mcr-4* (Bitar *et al.* 2019). *A. baumannii* a *A. nosocomialis*

patří mezi významné nosokomiální patogeny, které jsou schopny rychle získávat rezistenci k antimikrobikům, včetně karbapenemům a kolistinu, o čemž svědčí i první popis genu *mcr-1* u multirezistentního kmene *A. baumannii* klinického původu v Brazílii (Hameed *et al.* 2019). Přestože žabí stehýnka nepředstavují běžnou součást stravy u české populace, tento náález poukazuje na význam vodního prostředí na šíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu.

Geny *mcr-5*, *mcr-7* a *mcr-8* byly detekovány v menší míře (3/75; 4/75; 5/75). U žádného z PCR pozitivních vzorků s genem *mcr-5* se nepodařilo získat bakteriální izolát nesoucí tento gen. U *mcr-7* pozitivních vzorků byl po selektivní kultivaci s kolistinem získán jeden izolát *E. coli* s genem *mcr-7* ze vzorku žabích stehýnek z Vietnamu. Z pěti vzorků pozitivních po pomnožení na přítomnost genu *mcr-8*, byl získán po selektivní kultivaci pouze jeden izolát *K. pneumoniae* s *mcr-8* ze vzorku žabích stehýnek z Vietnamu. Tento izolát současně nesl i gen *mcr-1*.

V současnosti jsou informace o šíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu prostřednictvím produktů rybolovu vzácné. Ve Vietnamu byl gen *mcr-1* prokázán u 2,3 % *E. coli* produkujících širokospektré beta-laktamázy izolovaných z ryb (Tran *et al.* 2019). V Číně byl gen *mcr-1* detekován u 3,7 % izolátů *E. coli* z ryb (Lv *et al.* 2018). Ve Španělsku byla izolována *Salmonella* Rissen s genem *mcr-1* ze slávek (Lozano-Leon *et al.* 2019). Výsledky této studie ukázaly, že produkty rybolovu pocházející z Asie představují významný zdroj bakterií s plasmidově vázanou rezistencí ke kolistinu. Zatímco v drůbežím mase a drobch (krůtí, kuřecí, křepelčí) převažoval zejména výskyt izolátů *E. coli* s genem *mcr-1* (n = 19), v produktech rybolovu importovaných z Vietnamu byly prokázáni i zástupci jiných bakteriálních druhů nesoucích různé varianty genu *mcr*. V jednom vzorku žabích stehýnek z Vietnamu byl prokázán společný výskyt *E. coli* s genem *mcr-1* (n = 4), *E. coli* s genem *mcr-3* (n = 1), *E. coli* s genem *mcr-7* (n = 1) a *A. baumannii* s genem *mcr-4* (n = 2). V dalším vzorku žabích stehýnek jiné šarže byly detekovány izoláty *E. coli* s genem *mcr-1* (n = 3) a izolát *K. pneumoniae* nesoucí současně gen *mcr-1* a *mcr-8*. Ve vzorku pangasia z Vietnamu byly prokázány izoláty *E. coli* s genem *mcr-1* (n = 4) a izolát *A. nosocomialis* s genem *mcr-4* (n = 1).

4.2. Výskyt genů *mcr-1* až *mcr-8* a gramnegativních bakterií nesoucích tyto geny v přírodním prostředí a odpadních vodách

4.2.1. Přírodní prostředí ČR

Výskyt některého ze sledovaných genů *mcr* byl prokázán u 45 % (48/107) vzorků přírodního prostředí po pomnožení (tabulka 2). Rozšíření jednotlivých variant genů *mcr* v prostředí ČR je zobrazeno na obrázku 2. Často byla ve vzorcích detekována více než jedna varianta genu *mcr*, a to u 38 % vzorků (18/48). Nejčastěji byl ve vzorcích vnějšího prostředí detekován gen *mcr-4* (25 %; 27/107) a gen *mcr-3* (21 %; 23/107), tyto dva geny byly ve vyšetřovaných vzorcích také nejčastěji prokázány společně (7 %; 8/107). Častý výskyt genů *mcr-3* a *mcr-4* v povrchových vodách koresponduje s jejich detekcí v mase sladkovodních ryb (kapr, pstruh) odlovených v ČR (tabulka 1). Geny *mcr-2* a *mcr-6* nebyly detekovány v žádném z vyšetřovaných vzorků po pomnožení v pufrované peptonové vodě. Pouze u 9 vzorků (8 %) byly po kultivaci prokázány izoláty gramnegativních bakterií nesoucích gen *mcr*. Bakteriální izoláty s genem *mcr-1* a *mcr-5* se nepodařilo kultivovat u žádného z vyšetřených vzorků vnějšího prostředí. Výskyt plasmidově vázané rezistence ke kolistinu byl již popsán také ve sladkovodních vodách jiných evropských a asijských zemích (Zurfeh *et al.* 2016; Caltagirone *et al.* 2017; Tuo *et al.* 2018), nebo v mořské vodě u pobřeží Alžiru (Drali *et al.* 2018). Komplexnější informace o výskytu genů *mcr* ve vodním prostředí však chybí.

Gen *mcr-4* byl prokázán u dvou izolátů *Shewanella putrefaciens* izolovaných ze dvou vzorků rybníční vody z různých lokalit v kraji Vysočina. To odpovídá skutečnosti, že bakterie rodu *Shewanella*, které se typicky vyskytují ve vodním prostředí, jsou popisovány jako zdroj genu *mcr-4* (Zhang *et al.* 2019). Geny *mcr-3* a *mcr-7* byly detekovány pouze u zástupců rodu *Aeromonas*. Gen *mcr-3* byl detekován u dvou izolátů *Aeromonas* spp. získaných ze dvou vzorků rybníční vody v Jihočeském kraji a kraji Vysočina. Gen *mcr-7* byl prokázán u pěti izolátů *Aeromonas* spp. ze tří vzorků z vodního ekosystému z jedné lokality v Libereckém kraji a ze vzorku rybníční vody a vzorku hlíny z lesa ze dvou různých lokalit v Olomouckém kraji. Aeromonády se běžně vyskytují ve vodním ekosystému a jsou považovány za významný rezervoár genu *mcr-3* (Shen *et al.* 2018). Stejně tak gen *mcr-7*, který vykazuje vysokou podobnost s genem *mcr-3*, pravděpodobně pochází od rodu *Aeromonas* (Yang *et al.* 2018).

Ve vzorku vody z řeky v Jihomoravském kraji byl detekován izolát *Klebsiella oxytoca* nesoucí gen *mcr-8*. Získaný izolát *K. oxytoca* s genem *mcr-8* však nevykazoval fenotypově rezistenci ke kolistinu (MIC CT <0,25 mg/L). Na selektivním médiu s kolistinem byl potlačen jeho růst a byl získán až po kultivaci na médiu bez přídavku CT (HiCrome *Klebsiella* Selective Agar, Himedia, CZ). Skutečný výskyt genu *mcr-8*, ale i jiných variant genů *mcr* u bakterií z různých zdrojů může být pravděpodobně podhodnocen při selektivní kultivaci na půdách s přídavkem kolistinu. Nižší záchyt bakterií nesoucích geny *mcr* z přírodního prostředí ve srovnání se syrovým masem v této studii tak může být důsledkem výskytu genů *mcr* u kolistin citlivých bakterií, které slouží jako jejich rezervoáry v přírodním prostředí.

4.2.2. Odpadní vody z čistíren odpadních vod (ČOV)

Všechny vzorky odpadních vod byly po izolaci celkové DNA ze vzorků po pomnožení pozitivní na výskyt některého z *mcr* genů (tabulka 2). Nejčastěji byl detekován gen *mcr-1* (16/18; 89 %) a dále geny *mcr-4*, *mcr-3*, *mcr-5* a *mcr-8* (12/18, 11/18, 11/18 a 2/18). Geny *mcr-2*, *mcr-6* a *mcr-7* nebyly ve vyšetřovaných vzorcích prokázány. Kultivací na selektivním médiu s kolistinem byly získány gramnegativní bakterie s genem *mcr* u 61 % vzorků (11/18).

Nejčastěji byly detekovány bakterie *E. coli* s genem *mcr-1* (10 izolátů), a to v odpadních vodách Jihomoravského i Středočeského kraje. Ve dvou vzorcích odpadních vod z Jihomoravského kraje byly získány dva izoláty *Aeromonas* spp. s genem *mcr-3*. U žádného z PCR pozitivních vzorků s geny *mcr-4* a *mcr-5* se nepodařilo po selektivní kultivaci na médiu s kolistinem získat bakteriální izolát nesoucí tyto geny. Stejně jako výsledky této práce, studie provedené v Německu (Hembach *et al.* 2017), Španělsku (Ovejero *et al.* 2017) či Číně (Wang *et al.* 2018b) potvrzují, že odpadní vody představují zdroj plasmidově vázané rezistence ke kolistinu umožňující další šíření do vnějšího prostředí. Sledování genů *mcr* v odpadních vodách pak může napomáhat predikovat výskyt bakterií s plasmidově vázanou rezistencí ke kolistinu v populaci lidí a zvířat. Genetické determinanty kódující plasmidově vázanou rezistenci ke kolistinu také nemusí být vždy vázány pouze na bakteriální populaci. Wang *et al.* (2018b) ve své studii potvrdil výskyt genu *mcr-1* v populaci fágů v odpadních vodách z chovu prasat v Číně, a poukazuje tak na další možnost šíření genů *mcr*.

4.3. Charakteristika plasmidů nesoucích gen *mcr-1* u vybraných izolátů gramnegativních bakterií ze syrového masa a jater

Hybridní assembly genomů ukázala tři typy plasmidů nesoucích gen *mcr-1*: IncX4, IncHI2 a IncI2, které již byly v souvislosti s výskytem *mcr-1* popsány (Wang *et al.* 2018a). Nejčastější typ plasmidu nesoucí gen *mcr-1* byl IncX4 a byl detekován u *E. coli* (n = 8) a *K. pneumoniae* (n = 2) izolovaných z krůtího masa a drobů různého původu (Česká republika, Polsko, Německo, Brazílie). To potvrzují i výsledky typizace plasmidů s genem *mcr-1* u bakterií izolovaných z drůbežího masa z Brazílie (Monte *et al.* 2017) a z Evropy (Hasman *et al.* 2015; Alba *et al.* 2018). Velikost IncX4 plasmidů z této studie se většinou pohybovala mezi ~33 a ~34 kb se dvěma výjimkami o velikosti plasmidů. ~38 kb a ~188 kb. IncX4 plasmidy o velikosti ~33 až ~34 kb nenesly žádné další geny rezistence kromě genu *mcr-1* (obrázek 3). Větší IncX4 plasmidy nesly i další geny rezistence: *bla*_{TEM-1B}, *dfrA15*, *tet(A)*, *cmlA1*, *aadA1* a *sul3* (obrázek 4). U plasmidu IncX4 o velikosti ~188 kb byly nalezeny dva replikační regiony (IncX4 a IncFII). Tento plasmid tedy může být kointegrátem dvou různých plasmidů.

U čtyř *E. coli* izolovaných z krůtího masa polského původu byl gen *mcr-1* lokalizován na plasmidu typu IncHI2 a tyto plasmidy se vzájemně lišily svou velikostí (mezi ~153 kb a 284 kb) i obsahem genů rezistence (obrázek 5). U jednoho IncHI2 plasmidu byla nalezena struktura *IS**Apl1*-*mcr-1*-*orf*-*IS**Apl1* označovaná jako transposon Tn6330, která je v podobě cirkulárního intermediátu pravděpodobně zodpovědná za přenos *mcr-1* kazety mezi plasmidy nebo chromosomy (Li *et al.* 2017a,b). U dvou plasmidů typu IncHI2 byla inserční sekvence *IS**Apl1* nalezena pouze upstream od genu *mcr-1* a u jednoho plasmidu typu IncHI2 nebyla nalezena vůbec (stejně jako u plasmidů typu IncX4 a IncI2). V tomto případě se může jednat o evoluci stabilizace genu *mcr-1*, kdy po ztrátě inserčních sekvencí *IS**Apl1* dochází k jeho trvalému začlenění do plasmidu či chromosomu (Wang *et al.* 2018b). V současnosti jsou IncHI2 plasmidy popisovány jako nejvíce aktivní v získávání nových genů rezistence (Li *et al.* 2017b).

Izoláty *E. coli* a *C. braakii* získané z jednoho vzorku králičího masa z Číny nesly gen *mcr-1* na plasmidu typu IncI2 o velikosti ~60 kb (obrázek 6). Rovněž v Portugalsku byl gen *mcr-1* u *E. coli* izolovaných z králičího masa lokalizován na plasmidu typu IncI2 (Freitas-Silva *et al.* 2018). Častý výskyt plasmidů typu IncI2 byl popsán v Asii, což koresponduje s původem

vzorku králíčího masa importovaného z Číny (Matamoros *et al.* 2017). Srovnání obou IncI2 plasmidů *E. coli* a *C. braakii* ukázalo jejich vysokou identitu. Podobně u izolátu *E. coli* a *K. pneumoniae* získaných ze stejného vzorku krůtího masa z ČR a krůtích jater z Brazílie byly detekované IncX4 plasmidy nesoucí gen *mcr-1* téměř identické. Porovnáním plasmidů u izolátů z různých bakteriálních druhů získaných ze stejného vzorku masa byl zjištěn možný mezidruhový přenos.

5. ZÁVĚRY

Ze souboru vyšetřovaných vzorků potravin živočišného původu byly geny *mcr* detekovány nejčastěji z krůtího masa původem z EU a z produktů rybolovu importovaných zejména z asijských zemí. Výsledky studie rovněž prokázaly rozšíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu u bakterií v přírodním prostředí a odpadních vodách ČR. Stejně jako u živočišných produktů byl v odpadních vodách nejčastěji detekován gen *mcr-1*. Naproti tomu ve vzorcích přírodního prostředí, zejména v povrchových vodách, byly nejčastěji detekovány geny *mcr-3* a *mcr-4*. Velmi často byla ve vyšetřovaných vzorcích syrového masa, přírodního prostředí a odpadních vod detekována více než jedna varianta genu *mcr*. Gen *mcr-1* převažoval u *E. coli*, a to zejména na plasmidech typu IncX4. Geny *mcr-3* a *mcr-7* byly detekovány především u zástupců rodu *Aeromonas*. Významný byl rovněž nálezu genu *mcr-4* na plasmidech u izolátů *A. baumannii* a *A. nosocomialis* a první případ detekce genu *mcr-8* u *K. pneumoniae* z potravin z tržní sítě ČR.

Bakterie nesoucí geny *mcr* cirkulují v potravinovém řetězci i přírodním prostředí ČR a představují zdroj šíření plasmidově vázané rezistence ke kolistinu a možnou hrozbu pro veřejné zdraví. Údaje o prevalenci plasmidově vázané rezistence ke kolistinu z různých zdrojů v jednotlivých zemích jsou však obtížně porovnatelné kvůli rozdílným metodickým přístupům. Nižší záchyt bakterií nesoucích zejména geny *mcr-3*, *mcr-4*, *mcr-5*, *mcr-7* a *mcr-8* zjištěný v této studii může být důsledkem výskytu těchto genů u bakterií nekultivovatelných za daných podmínek, u kolistin citlivých izolátů, případně v populaci fágů, které mohou sloužit jako jejich rezervoáry. Účinný nástroj pro sledování šíření mobilních genů rezistence ke kolistinu z různých zdrojů tak může představovat analýza vzorků ve dvou krocích: 1) metodou PCR po pomnožení vzorku v neselektivním médiu a 2) u pozitivních vzorků kultivace na selektivní půdy a detekce sledovaných genů rezistence u získaných izolátů.

6. LITERATURA

AbuOun, M., Stubberfield, E. J., Duggett, N. A., Kirchner, M., Dormer, L., Nunez-Garcia, J., *et al.* (2017). *mcr-1* and *mcr-2* (*mcr-6.1*) variant genes identified in *Moraxella* species isolated from pigs in Great Britain from 2014 to 2015. *J. Antimicrob. Chemother.* 73:2904.

Alba, P., Leekitcharoenphon, P., Franco, A., Feltrin, F., Ianzano, A., Caprioli, A., *et al.* (2018). Molecular Epidemiology of *mcr*-encoded colistin resistance in *Enterobacteriaceae* from food-producing animals in Italy revealed through the EU harmonized antimicrobial resistance Monitoring. *Front. Microbiol.* 2018;9:1217.

Al-Tawfiq, J., Laxminarayan, R., Mendelson, M. (2017). How should we respond to the emergence of plasmid-mediated colistin resistance in humans and animals? *Int. J. Infect. Dis.* 54:77-84.

Bitar, I., Medvecky, M., Gelbicova, T., Jakubu, V., Hrabak, J., Zemlickova, H., *et al.* (2019). Complete nucleotide sequences of *mcr-4.3*-carrying plasmids in *Acinetobacter baumannii* sequence type 345 of human and food origin from the Czech Republic, the first case in Europe. *Antimicrob. Agents Chemother.* 63(10):e01166-19.

Borowiak, M., Fischer, J., Hammerl, J. A., Hendriksen, R. S., Szabo, I., Malorny B. (2017). Identification of a novel transposon-associated phosphoethanolamine transferase gene, *mcr-5*, conferring colistin resistance in d-tartrate fermenting *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar *Paratyphi B*. *J. Antimicrob. Chemother.* 72:3317-3324.

Caltagirone, M., Nucleo, E., Spalla, M., Zara, F., Novazzi, F., Marchetti, V. M., *et al.* (2017). Occurrence of extended spectrum β -Lactamases, KPC-Type, and MCR-1.2-producing *Enterobacteriaceae* from wells, river water, and wastewater treatment plants in Oltrepò Pavese area, Northern Italy. *Front. Microbiol.* 10(8):2232.

Carattoli, A., Zankari, E., García-Fernández, A., Voldby Larsen, M., Lund, O., Villa, L., *et al.* (2014). In silico detection and typing of plasmids using PlasmidFinder and plasmid multilocus sequence typing. *Antimicrob. Agents Chemother.* 58:3895-3903.

Carattoli, A., Villa, L., Feudi, C., Curcio, L., Orsini, S., Luppi, A., *et al.* (2017). Novel plasmid-mediated colistin resistance *mcr-4* gene in *Salmonella* and *Escherichia coli*, Italy 2013, Spain and Belgium, 2015 to 2016. *Euro Surveill.* 22:30589.

- Carroll, L. M., Gaballa, A., Guldemann, C., Sullivan, G., Henderson, L. O., Wiedmann, M. (2019). Identification of novel mobilized colistin resistance gene *mcr-9* in a multidrug-resistant, colistin-susceptible *Salmonella enterica* serotype Typhimurium isolate. *mBio*. 10:e00853-19.
- Drali, R., Berrazeg, M., Zidouni, L. L., Hamitouche, F., Abbas, A. A., Deriet, A., *et al.* (2018). Emergence of *mcr-1* plasmid-mediated colistin-resistant *Escherichia coli* isolates from seawater. *Sci. Total Environ.* 642:90-94.
- ESVAC (2018). *European Medicines Agency, European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption, Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016*. Available at: <https://www.ema.europa.eu/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac>
- Freitas-Silva, J., Inácio, A.S., Mourao, J., Antunes, P., Mendes, A., de Carvalho, A.P., *et al.* (2018). Occurrence of *mcr-1* in *Escherichia coli* from rabbits of intensive farming. *Veterinary Microbiology*. 227:78-81.
- Gelbíčová, T., Baráková, A., Florianová, M., Karpíšková, R. (2019a). Nález *Acinetobacter baumannii* s rezistencí ke kolistinu s genem *mcr-4*. *Klin. Mikrobiol. Infekc. Lék.* 25(1):4-6.
- Gelbíčová, T., Koláčková, I., Krůtová, M., Karpíšková, R. (2019b). The emergence of *mcr-1*-mediated colistin-resistant *Escherichia coli* and *Klebsiella pneumoniae* in domestic and imported turkey meat in the Czech Republic 2017-2018. *Folia Microbiol.* DOI: <https://doi.org/10.1007/s12223-019-00709-z>
- Hameed, F., Khan, M. A., Muhammad, H., Sarwar, T., Bilal, H., Rehman, T. U. (2019). Plasmid-mediated *mcr-1* gene in *Acinetobacter baumannii* and *Pseudomonas aeruginosa*: first report from Pakistan. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 52:e20190237.
- Hasman, H., Hammerum, A. M., Hansen, F., Hendriksen, R. S., Olesen, B., Agersø, Y., *et al.* (2015). Detection of *mcr-1* encoding plasmid-mediated colistin-resistant *Escherichia coli* isolates from human bloodstream infection and imported chicken meat, Denmark 2015. *Euro Surveill.* 20(49):pii=30085.
- Hembach, N., Schmid, F., Alexander, J., Hiller, C., Rogall, E. T., Schwartz, T. (2017). Occurrence of the *mcr-1* Colistin Resistance Gene and other Clinically Relevant Antibiotic Resistance Genes in Microbial Populations at Different Municipal Wastewater Treatment Plants in Germany. *Front. Microbiol.* 8:1282.

- Irrgang, A., Roschanski, N., Tenhagen, B. A., Grobbel, M., Skladnikiewicz-Ziemer, T., Thomas, K., et al. (2016). Prevalence of *mcr-1* in *E. coli* from livestock and food in Germany, 2010-2015. *Plos One*. 11:e0159863.
- Karpíšková, R., Koláčková, I., Gelbíčová, T., Zobaníková, M. (2017). A rare mechanism of resistance to colistin in *Escherichia coli* isolated from raw poultry meat. *Klin. Mikrobiol. Infekc. Lek.* 23:58-60.
- Kempf, I., Jouy, E., Chauvin, C. (2016). Colistin use and colistin resistance in bacteria from animals. *Int. J. Antimicrob. Agents*. 48:598-606.
- Li, R., Xie, M., Lv, J., Wai-Chi Chan, E., Chen, S. (2017a). Complete genetic analysis of plasmids carrying *mcr-1* and other resistance genes in an *Escherichia coli* isolate of animal origin, *J. Antimicrob. Chemother.* 72(3):696-699.
- Li, R., Xie, M., Zhang, J., Yang, Z., Liu, L., Liu, X., et al. (2017b). Genetic characterization of *mcr-1*-bearing plasmids to depict molecular mechanisms underlying dissemination of the colistin resistance determinant. *J. Antimicrob. Chemother.* 72(2):393-401
- Liu, Y. Y., Wang, Y., Walsh, T. R., Yi, L. X., Zhang, R., Spencer, J., et al. (2016). Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study. *Lancet. Infect. Dis.* 16:161-168.
- Lozano-Leon, A., Garcia-Omil, C., Dalama, J., Rodriguez-Souto, R., Martinez-Urtaza, J., Gonzalez-Escalona, N. (2019). Detection of colistin resistance *mcr-1* gene in *Salmonella enterica* serovar Rissen isolated from mussels, Spain, 2012- to 2016. *Euro Surveill.* 24:1900200.
- Lv, L., Cao, Y., Yu, P., Huang, R., Wang, J., Wen, Q., et al. (2018). Detection of *mcr-1* Gene among *Escherichia coli* Isolates from Farmed Fish and Characterization of *mcr-1*-Bearing IncP Plasmids. *Antimicrob. Agents Chemother.* 62(3):e02378-17
- Matamoros S, van Hattem JM, Arcilla MS, Willemsse, N., Melles, D. C., Penders, J., et al. (2017). Global phylogenetic analysis of *Escherichia coli* and plasmids carrying the *mcr-1* gene indicates bacterial diversity but plasmid restriction. *Sci. Rep.* 7(1):15364.

- Monte, D. F., Mem, A., Fernandez, M. R., Cerdeira, L., Esposito, F., Galvão, J. A., *et al.* (2017). Chicken meat as a reservoir of colistin-resistant *Escherichia coli* strains carrying *mcr-I* genes in South America. *Antimicrob. Agents Chemother.* 61:e02718-16.
- Ovejero, C.M., Delgado-Blas, J.F., Calero-Caceres, W., Muniesa, M., Gonzalez-Zorn, B. (2017). Spread of *mcr-I*-carrying *Enterobacteriaceae* in sewage water from Spain. *J. Antimicrob. Chemother.* 72(4):1050–1053.
- Perrin-Guyomard, A., Bruneau, M., Houée, P., Deleurme, K., Legrandois, P., Poirier, C., *et al.* (2016). Prevalence of *mcr-I* in commensal *Escherichia coli* from French livestock, 2007 to 2014. *Euro Surveill.* 21:30135.
- Reygaert, W.C. (2018). An overview of the antimicrobial resistance mechanisms of bacteria. *AIMS Microbiol.* 4(3):482–501.
- Seifert, H., Dolzani, L., Bressan, R., van der Reijden, T., van Strijen, B., Stefanik, D., *et al.* (2005). Standardization and interlaboratory reproducibility assessment of pulsed-field gel electrophoresis-generated fingerprints of *Acinetobacter baumannii*. *J. Clin. Microbiol.* 2005;43(9):4328-4335.
- Shen, Y., Xu, C., Sun, Q., Schwarz, S., Ou, Y., Yang, L., *et al.* (2018). Prevalence and genetic analysis of *mcr-3*-positive *Aeromonas* species from humans, retail meat, and environmental water samples. *Antimicrob. Agents Chemother.* 62(9):e00404-18.
- Skov, R. L., Monnet, D. L. (2016). Plasmid-mediated colistin resistance (*mcr-I* gene): three months later, the story unfolds. *Euro Surveill.* 21:30155.
- Tran, H. T., Nakayama, T., Huyen, H. M., Harada, K., Hinenoya, A., Phuong, *et al.* (2019). Extended- spectrum beta- lactamase- producing *Escherichia coli* harboring *sul* and *mcr-I* genes isolates from fish gut contents in the Mekong delta, Vietnam. *Lett. Appl. Microbiol.* doi:10.1111/lam.13222.
- Tuo, H., Yang, Y., Tao, X., Liu, D., Li, Y., Xie, X., *et al.* (2018). The prevalence of colistin resistant strains and antibiotic resistance gene profiles in Funan river, China. *Front. Microbiol.* 9:3094.
- Wang, R., van Dorp, L., Shaw, L.P., Bradley, P., Wang, Q., Wang, X., *et al.* (2018a). The global distribution and spread of the mobilized colistin resistance gene *mcr-I*. *Nature Communications.* 9:1179.

- Wang, M., Xiong, W., Liu, P., Xie, X., Zeng, J., Sun, Y. (2018b). Metagenomic insights into the contribution of phages to antibiotic resistance in water samples related to swine feedlot wastewater treatment. *Front Microbiol.* 9:2474.
- Wang, X., Wang, Y., Zhou, Y., Li, J., Yin, W., Wang, S., *et al.* (2018c). Emergence of a novel mobile colistin resistance gene, *mcr-8*, in NDM-producing *Klebsiella pneumoniae*. *Emerg. Microbes Infect.* 7:122.
- Wick, R. R., Judd, L. M., Gorrie, C. L., Holt, K. E. (2017). Unicycler: resolving bacterial genome assemblies from short and long sequencing reads. *PLoS Comput. Biol.* 13(6):e1005595.
- Xavier, B. B., Lammens, C., Ruhel, R., Kumar-Singh, S., Butaye, P., Goossens, H., *et al.* (2016). Identification of a novel plasmid-mediated colistin-resistance gene, *mcr-2*, in *Escherichia coli*, Belgium, June, 2016. *Euro Surveill.* 21:30280.
- Yang, Y. Q., Li, Y. X., Lei, C. W., Zhang, A. Y., Wang, H. N. (2018). Novel plasmid-mediated colistin resistance gene *mcr-7.1* in *Klebsiella pneumoniae*. *J. Antimicrob. Chemother.* 73:1791–1795.
- Yin, W., Li, H., Shen, Y., Liu, Z., Wang, S., Shen, Z., *et al.* (2017). Novel plasmid-mediated colistin resistance gene *mcr-3* in *Escherichia coli*. *mBio* 8:e00543-17.
- Zajac, M. M., Sztromwasser, P., Bortolaia, V., Leekitcharoenphon, P., Cavaco, L. M., Ziętek-Barszcz, A., *et al.* (2019). Occurrence and characterization of *mcr-1*-positive *Escherichia coli* isolated from food-producing animals in Poland, 2011-2016. *Front. Microbiol.* 10:1753.
- Zankari, E., Hasman, H., Cosentino, S., Vestergaard, M., Rasmussen, S., Lund, O., *et al.* (2012). Identification of acquired antimicrobial resistance genes. *J. Antimicrob. Chemother.* 67:2640–2644.
- Zhang, J., Chen, L., Wang, J., Yassin, A. K., Butaye, P., Kelly, P. *et al.* (2018). Molecular detection of colistin resistance genes (*mcr-1*, *mcr-2* and *mcr-3*) in nasal/oropharyngeal and anal/cloacal swabs from pigs and poultry. *Sci. Rep.* 8:3705.
- Zhang, H., Wei, W., Huang, M., Umar, Z., Feng, Y. (2019). Definition of a family of nonmobile colistin resistance (NMCR-1) determinants suggests aquatic reservoirs for MCR-4. *Adv. Sci.* 6:1900038.

Zurfluh, K., Nuesch-Inderbinen, M., Klumpp, J., Poirel, L., Nordmann, P., Stephan, R. (2017). Key features of *mcr-1*-bearing plasmids from *Escherichia coli* isolated from humans and food. *Antimicrob. Resist. Infect. Control* 6:91. DOI: 10.1186/s13756-017-0250-8

Zurfluh, K., Poirel, L., Nordmann, P., Nuesch-Inderbinen, M., Hächler, H., Stephan, R. (2016). Occurrence of the plasmid-borne *mcr-1* colistin resistance gene in extended-spectrum- β -lactamase-producing *Enterobacteriaceae* in river water and imported vegetable samples in Switzerland. *Antimicrob. Agents Chemother.* 60(4):2594–2595.

7. PŘÍLOHY

Tabulka 1: Výskyt genů *mcr-1* až *mcr-8* ve vzorcích syrového masa a drobů, ryb a dalších vodních živočichů z tržní sítě ČR

Druh masa	Počet vyšetřených vzorků	Detekovaný gen <i>mcr</i>	Počet PCR pozitivních vzorků v PPV po pomnožení	Izolát (n)	Země původu pozitivních vzorků
Krůtí maso a droby	8	<i>mcr-1</i>	5	<i>E. coli</i> (16)	Polsko
		<i>mcr-3</i>	3	ND	Polsko, Rakousko
		<i>mcr-4</i>	5	ND	Polsko, Rakousko
		<i>mcr-5</i>	1	ND	Polsko
		<i>mcr-7</i>	1	ND	Rakousko
Kuřecí maso a droby	12	<i>mcr-1</i>	1	<i>E. coli</i> (2)	Brazílie
		<i>mcr-4</i>	2	ND	Slovensko
Ostatní drůbeží maso	2	<i>mcr-1</i>	1	<i>E. coli</i> (1)	Itálie
		<i>mcr-3</i>	1	ND	Itálie
		<i>mcr-5</i>	1	ND	Itálie
Ryby	38	<i>mcr-1</i>	1	<i>E. coli</i> (4)	Vietnam
		<i>mcr-3</i>	3	ND	ČR, Vietnam
		<i>mcr-4</i>	5	<i>A. nosocomialis</i> *(1)	Vietnam*, ČR, Kazaschstán, Turecko, Tanzánie
		<i>mcr-5</i>	1	ND	Tanzánie
		<i>mcr-7</i>	1	ND	Turecko
		<i>mcr-8</i>	2	ND	Vietnam, Čína
Ostatní vodní živočichové (mořské plody, žabí stehýnka)	15	<i>mcr-1</i>	3	<i>E. coli</i> (9) <i>K. pneumoniae</i> (1)	Vietnam
		<i>mcr-3</i>	2	<i>E. coli</i> (1)	Vietnam
		<i>mcr-4</i>	3	<i>A. baumannii</i> * (2)	Vietnam*, Čína
		<i>mcr-7</i>	2	<i>E. coli</i> (1)	Vietnam
		<i>mcr-8</i>	2	<i>K. pneumoniae</i> (1)	Vietnam

PPV – pufovaná peptonová voda, n – počet izolátů, ND – nedetekován, *izoláty *Acinetobacter* spp. detekovány ve vzorcích z Vietnamu

Tabulka 2: Výskyt genů *mcr-1* až *mcr-8* ve vzorcích přírodního prostředí a odpadních vod ČR

Vzorek	Počet vzorků vyšetřených/positivních na <i>mcr</i> geny	Počet pozitivních na geny:							
		<i>mcr-1</i>	<i>mcr-2</i>	<i>mcr-3</i>	<i>mcr-4</i>	<i>mcr-5</i>	<i>mcr-6</i>	<i>mcr-7</i>	<i>mcr-8</i>
voda z rybníků, přehrad, potoků a řek	65/39	2	0	22	21	3	0	6	8
bahno z břehů rybníků, přehrad, potoků a řek	25/3	0	0	1	2	0	0	0	0
vodní řasy	3/2	1	0	0	1	0	0	1	0
vegetace z břehů rybníků a potoků	5/3	0	0	0	3	1	0	0	0
půda z lesů, polí a okolí rybníků	9/1	0	0	0	0	0	0	1	0
Celkem	107/48	3 (3%)	0	23 (21 %)	27 (25 %)	4 (4 %)	0	8 (7 %)	8 (7 %)
odpadní vody ČOV	18/18	16 (89 %)	0	11 (61 %)	12 (67 %)	11 (61 %)	0	0	2 (11 %)

Obrázek 1: Nálezy genů *mcr-1* až *mcr-8* v surovinách živočišného původu domácí a zahraniční produkce z tržní sítě ČR v letech 2017 - 2019

Obrázek 2: Výskyt genů *mcr-1* až *mcr-8* ve vyšetřovaných vzorcích přírodního prostředí a odpadních vod ČR

Obrázek 3: Komparativní analýza IncX4 plasmidů o velikosti ~33 až ~34 kb. Mezery v plasmidových sekvencích představují chybějící sekvenční údaje při porovnání s referenčním plasmidem (2096-17-A1). Geny kódující rezistenci k antibiotikům jsou označeny černými šipkami

Obrázek 4: Komparativní analýza IncX4 plasmidů o velikosti ~38 a ~188 kb. Mezery v plasmidových sekvencích představují chybějící sekvence při porovnání s referenčním plasmidem (1138-17-A1). Geny kódující rezistence k antibiotikům jsou označeny černými šipkami

Obrázek 5: Komparativní analýza IncHI2 plasmidů o velikosti ~153 kb až ~284 kb. Mezery v plasmidových sekvencích představují chybějící sekvence při porovnání s referenčním plasmidem (170-17-D1). Geny kódující rezistence k antibiotikům jsou označeny černými šipkami

Obrázek 6: Komparativní analýza IncI2 plasmidů o velikosti ~60 kb. Mezery v plasmidových sekvencích představují chybějící sekvence při porovnání s referenčním plasmidem (1884-17-A3). Geny kódující rezistence k antibiotikům jsou označeny černými šipkami